

НОБАНК КРЕДИТ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

Улукходжаева Умида Абдуллаевна

Тошкент давлат иқтисодий университетининг,

“Банк иши” кафедрасининг мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18897557>

Мамлакатимизда молия бозорининг 97 фоиздан катта қисми тижорат банкларига тўғри келмоқда. Аммо нобанк кредит ташкилотларининг аҳамиятини ҳам назардан қочирмаслигимиз лозим. Нобанк кредит ташкилотлари мамлакатда камбағалликни қисқартирувчи асосий молия элементи сифатида қаралади. Айнан нобанк кредит ташкилотларининг молиявий жиҳатдан кучли бўлиши мамлакатда ижтимоий мақсадларни амалга оширилишида кўмак бўлади.

Ўзбекистон Республикасида нобанк молия-кредит ташкилотларининг кучли бўлиши учун уларнинг нафақат ижтимоий функцияси балки иқтисодий самарадорлигини ҳам оширади. Аммо мамлакатимизда нобанк молия-кредит ташкилотларининг иқтисодий ва ижтимоий фаолият самарадорлиги ошириш билан боғлиқ бўлган муаммолар талайгина бўлиб, улар билан босқичма- босқич таҳлил қилиб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Микромолия ташкилотлари активлари рентабеллиги 3 фоиз атрофида ҳамда капитал рентабеллиги 3-5 фоиз атрофида бўлиши ушбу нобанк кредит ташкилоти томонидан самарали иқтисодий сиёсат юритилмаётганлигидан далолат беради. Микромолия ташкилотлари рентабеллигининг пастлигига уларда операцион харажатларнинг юқорилиги билан изоҳланмоқда. Дарҳақиқат, микромолия ташкилотлари ишчилари сони кам бўлгани билан уларга сарфланадиган иш хақи харажатлари, административ харажатлар операцион харажатлар таркибида катта қисмни эгалламоқда.

Микрокредит ташкилотларида рентабеллик кўрсаткичлар пастлигига яна бир сабаблардан бири улардаги корпоратив бошқарув жараёнидир. Яъни микромолия ташкилотлари раҳбарияти чекланган кишилардан (2-3 киши) иборат бўлиб қолиши улар томонидан соф фойдани ошириш ва бу орқали ушбу ташкилот активларини кўпайтиришдан кўра солиқдан қочган ҳолда операцион харажатларини ошириш мақсадга мувофиқ бўлиб қолган.

Шундан келиб чиққан ҳолда, микромолия ташкилотларида рентабелликни ошириш сифатида уларнинг мулкчилик шаклини маъсулияти чекланган жамият шаклидан акционерлик жамиятига ўтказиш зарур ва бунинг учун барча меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган. Аммо микрокредит ташкилотларини акционерлик жамиятига ўтказишдаги асосий муаммолардан бири сифатида мамлакатимизда акционерлик жамиятлари бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобларини халқаро молиявий ҳисоб стандартларига ўтказишга мажбурлигини келтиришимиз мумкин. Чунки бу микрокредит ташкилотларига катта харажатни талаб қилади.

Мамлакатимизда нобанк кредит ташкилотлари фаолиятини янада ривожлантириш, уларнинг мамлакатимиздаги ижтимоий функцияларни самарали амалга ошириши учун 2022 йил 20 апрелда-нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида||ги ЎРҚ-765-сонли қонун қабул қилинди.

Унга кўра нобанк кредит ташкилотларига молиявий ресурс жалб қилишда кенг йўл очиб берилди. Хусусан, ушбу қонунни 8 -моддасида нобанк кредит ташкилотларининг фаолиятига доир маблағларнинг манбалари келтирилган бўлиб, унга кўра нобанк кредит ташкилотларининг ўз маблағлари, банкларнинг кредитлари, грантлар, шунингдек ўз иштирокчи-ларидан (акциядорларидан) жалб этилган қарз маблағлари нобанк кредит ташкилотлари фаолиятига доир маблағларнинг манбалари эканлиги белгиланган.

Микромолия ташкилотлари пруденциал нормативларга риоя қилган тақдирда қуйидаги маблағлар ҳисобидан амалга оширишга ҳақли:

корпоратив облигацияларни жойлаштиришдан олинган маблағлар;

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг ҳамда давлат жамғармаларининг маблағлари;

халқаро молия институтларининг, чет эл ҳукумат молия ташкилот-ларининг, нодавлат нотижорат ташкилотларнинг, шу жумладан чет эл нодавлат нотижорат ташкилотларининг қарз маблағлари;

юридик шахслардан, шу жумладан чет эл юридик шахсларидан олинган қарз маблағлари;

исломий молиялаштиришга мувофиқ бўлган қимматли қоғозларни жойлаштиришдан олинган маблағлар - микромолия ташкилотлари учун;

ипотека қимматли қоғозларини жойлаштиришдан олинган маблағлар - ипотекани қайта молиялаштириш ташкилотлари учун.

Шунга қарамасдан, нобанк кредит ташкилотлари молиявий ресурслари манбаи сифатида фақат ўз маблағлари бўлиб қолмоқда. Хусусан, ломбард ташкилотларида ўз маблағлари жами пассивининг 90 фоизига яқинини ташкил қилган бўлса, микромолия ташкилотларида бу вазият анча яхши бўлиб, 40 фоиз атрофида бўлмоқда. Бу билан айтишимиз мумкинки, нобанк кредит ташкилот-лари мавжуд имкониятлардан кенг фойдалангани йўқ.